

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
363 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
363 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos hususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliyev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	

BOSHQARUVNING TRANSFORMASION RAHBARLIK USLUBI VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI

Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada tashkilotlarda zamonaviy boshqaruv uslublari, yetakchilik va uning mohiyati, transformatsion rahbarlik uslubi, uning mohiyati va ahamiyati bayon etilgan. Transformatsion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish tizimi o'rganilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy transformatsion rahbarlik uslubidan samarali foydalanish orqali xodimlarga ta'sir jarayonini tashkil etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, yetakchilik, rahbarlik uslubi, transformatsion, tranzaksion, demokratik rahbarlik uslubi, xodimlar salohiyati, ta'sir etish.

Abstract: The article describes modern management styles in organizations, leadership and its essence, transformational leadership style, its essence and importance. The transformational leadership style and the system of its effective use are studied. The article also provides suggestions and recommendations for organizing the process of influencing employees through the effective use of modern transformational leadership style.

Keywords: management, leadership, leadership style, transformational, transactional, democratic leadership style, employee potential, influence.

Аннотация: В статье описаны современные методы управления в организациях, лидерство и его сущность, трансформационный стиль руководства, его сущность и значение. Изучены трансформационный стиль лидерства и система его эффективного использования. Также в статье приводятся предложения и рекомендации по организации процесса воздействия на сотрудников посредством эффективного использования современного трансформационного лидерства.

Ключевые слова: менеджмент, лидерство, стиль руководства, трансформационный, транзакционный, демократический стиль руководства, потенциал сотрудников, влияние.

KIRISH

Jahon miqyosida yirik kompaniyalarda boshqaruv faoliyatini tashkil etish, rahbarlik uslublarini takomillashtirish, zamonaviy bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan yetakchilik uslublari hamda ularning ahamiyati to'g'risida ilmiy tadqiqotlar izchil amalga oshirilmoqda. "Boshqaruv usullari AQSH, Germaniya, Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Italiya kabi rivojlangan mamlakatlarda yirik tashkilotlar faoliyatini barqarorlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi. Bunda AQSH va Yaponiya kabi mamlakatlarning inson omillari hamda mehnat resurslarini boshqarishdagi ilg'or tajribalari aniq misollar bilan, ya'ni firma, xalqaro korporatsiya va transmilliy kompaniyalarining ish faoliyatini o'rganish orqali yoritiladi. 2024-yilda global yalpi ichki mahsulotning o'sishi

2023-yildagi darajadan unchalik farq qilishi kutilmayapti, biroq ko'plab kuzatuvchilar uning sekinlashishini taxmin qilmoqda. Xususan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) kelgusi yilda global iqtisodiy o'sish 2,7 foizni tashkil etishi, bu 2023-yildagi 2,9 foiz darajasidan biroz pastroq bo'lishi borasida prognoz berdi. Ushbu jarayonlarda xodimlar salohiyatidan samarali foydalanish va zamonaviy rahbarlik usullarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon amaliyotida zamonaviy boshqaruv usullaridan samarali foydalanish va ularni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida boshqaruvning demokratik usullaridan foydalanish, rahbar va xodimlarning o'zaro munosabatlarini samarali tashkil etish mexanizmlarining konseptual asoslarini yaratish hamda rahbarlik usullarini zamonaviy menejment tamoyillari asosida shakllantirish kabi samarali usullardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Hozirgi kunda jahon miqyosida boshqarishning turli xil usul va uslublarini takomillashtirish hamda ulardan samarali foydalanish bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar, jumladan, transformatsion, hamkorlik va tranzaksion usullarini ishlab chiqish, xodimlar salohiyatidan samarali foydalanishda innovatsion yondashuvlarni shakllantirish kabi ustuvor yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Transformatsion yetakchilik konsepsiyasi 1973-yilda Jeyms V. Daunton tomonidan ishlab chiqilgan va 1978-yilda Jeyms Berns tomonidan rivojlantirilgan. 1985-yilda tadqiqotchi Bernard M. Bass transformatsion yetakchilik muvaffaqiyatini o'lchash usullarini o'z ichiga olgan holda konsepsiyani yanada kengaytirdi. Ushbu model rahbarlarni chinakam, kuchli yetakchilikni namoyish etishga undaydi va ushbu g'oyaga ko'ra, xodimlar ularga ergashishga ilhomlantiradilar.

Transformatsion yetakchilik yondashuvi xodimlarni kompaniyaning kelajakdagi muvaffaqiyatini shakllantirish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni yaratishga undaydi, ilhomlantiradi va rag'batlantiradi. Bu haqiqiylik, kuchli korporativ madaniyat hissi, xodimlarning egaligi va ish joyidagi mustaqillik orqali ijroiya darajasida namuna ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Transformatsion liderlar biznesdagi o'zgarishlar agentlari bo'lib, ular texnologiyadagi innovatsion va o'zgaruvchan tendensiyalarni aniqlay oladi va keyin tashkilotga ushbu o'zgarishlarni qabul qilishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tashkilotlarda boshqarishning nazariy va uslubiy asoslari hamda rahbarlik usullarini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish masalalari xorijiy iqtisodchi olimlar A. Smit, R. Akkof, P. Druker, D. Goleman, U. Bennis, M. Forverg, B. Bass, K. Levin, R. Laykert, L. Berkoves, V. Xeytxorn, F. Fidler, D. Mak-Gregor va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida yoritilgan. Ularning asarlarida shaxslararo munosabat xususiyatlari, rahbarning ish uslublari va ularni takomillashtirish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Buning uchun mualliflar rahbarlik etikasi va hukmronlik imkoniyati, avtoriteti masalalarining ijtimoiy-psixologik mexanizmlari roliga alohida e'tibor qaratadilar. [1]

O'zbekistonda rahbarlik usullari, ularning shakllanishi, nazariy jihatlarini, boshqaruv munosabatlari va xususiyatlari iqtisodchi olimlar M. Sharifxo'jayev, S. S. G'ulomov, Yo. Abdullayev, B. Yu. Xodiyev, M. S. Qosimova, Sh. N. Zaynutdinov, N. Q. Yo'ldoshev, A. G'ofurov, O. S. Kazakov va B. N. Dedajanovning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. [2]

Yuqorida qayd etilgan ilmiy ishlarda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida boshqaruv faoliyatining mohiyati, rahbarlik usullarining nazariy asoslari va ularni rivojlantirish xususiyatlari tadqiq etilgan. Biroq, tashkilotlardagi mavjud holat va xususiyatlardan kelib chiqib, zamonaviy rahbarlik uslublarini joriy etish va takomillashtirish masalalari yetarlicha o'rganilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, empirik baholash, tizimli va omilli tahlil, iqtisodiy-matematik modellashtirish, statistik guruhlash, ekspert baholash, tizim

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiyotning yengil sanoat tarmog'ini rivojlantirish O'zbekiston uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, bu ko'plab omillar bilan bog'liq. Mamlakatimiz jahonda eng yirik paxta, ipak va jun xomashyo bazasiga ega. Yana bir muhim omil shundaki, yengil sanoat ko'p mehnat talab qiladigan tarmoq hisoblanadi, demak, uning rivojlantirilishi aholi bandligi va turmush darajasini oshirish muammolarini hal etishda yordam berishi mumkin.

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, yengil sanoat tarmog'iga 1 mln AQSH dollari miqdorida investisiya kiritilishi natijasida 45–50 ta ish o'rni yaratiladi. Bu ko'rsatkich mashinasozlik tarmog'iga nisbatan 3–4 baravar, yonilg'i-energetika kompleksi tarmoqlariga nisbatan esa 5–6 baravar yuqoridir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, xomashyoni chuqur qayta ishlash orqali yengil sanoat tarmog'ida qo'shilgan qiymat sezilarli darajada oshadi.

Bu holat aholi, korxonalar va davlat daromadlarini oshirish bilan birga eksport hajmini sezilarli darajada oshirish va tayyor tikuvchilik mahsulotlarini import qilish hajmini kamaytirishni ta'minlaydi.

Namangan viloyatida ham yengil sanoat tarmog'ini rivojlantirish borasida ijobiy natijalarga erishilmoqda. Mana shunday samarali faoliyat ko'rsatayotgan korxonalardan biri – "Namangan to'qimachi" MCHJ va "Tekstil libos" MCHJ hisoblanadi.

Jamiyatlar o'zining nizomiy maqsadlariga erishish maqsadida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida taqiqlanmagan barcha xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. Jamiyat faoliyatining asosiy yo'nalishlari yengil sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, ip yigiruv va to'quv mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda qadoqlashdan iborat.

"Namangan to'qimachi" MCHJni tashkil etish va faoliyatini yuritish uchun 39 911 804 669,36 so'm miqdorida ustav fondi shakllantirildi. "TUBO TEXTILE" xorijiy sarmoya ishtirokidagi mas'uliyati cheklangan jamiyat ushbu ustav fondining 100 foiz ulushiga ega. Jamiyatning boshqaruv organlari sifatida ishtirokchilarning umumiy yig'ilishi – oliy boshqaruv organi va direktor – ijro etuvchi organ hisoblanadi. Shuningdek, jamiyatda kuzatuv kengashi va taftish komissiyasi belgilangan tartibda tayinlanishi mumkin.

2-jadval. "Namangan to'qimachi" va "Tekstil libos" MCHJlarni moliyaviy- iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlili. (ming so'm).

№		Ko'rsatkichlar	202- yil	2021-yil	2022-yil	2020-yilning 2022- yilga nisbati, foiz (%)
1	"Namangan toqimachi"	Maxsulotlarni sotishdan tushgan tushum, ming so'm	10690260	57460798	121076246	210
2		Maxsulotlarni sotishning yalpi foydasi, ming so'm	901125	7337448	6267734	85
1	Tekstil libos"	Maxsulotlarni sotishdan tushgan tushum, ming so'm	7307010	9597062	6747178	92
2		Maxsulotlarni sotishning yalpi foydasi, ming so'm	487134	564533	321698	66

Manba: tadqiqotchi tomonidan "Namangan to'qimachi" MCHJ va "Tekstil libos" MCHJ ma'lumotlari asosida tayyorlangan

1-jadvaldan ma'lum bo'ladiki, "Namangan to'qimachi" MCHJning moliyaviy ko'rsatkichlari ijobiy tomonga o'zgarishda davom etmoqda. Agar mahsulotlarni sotishdan tushgan sof tushum 2020-yilda 10 690 260 ming so'mni, 2021-yilda 57 460 798 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 121 076 246 ming so'mga yetib, 2021-yilga nisbatan 210 foizga oshgan. Biroq, mahsulotlarni sotishning yalpi foydasi 2021-yilga nisbatan pasayib, 6 267 734 ming so'mni yoki 85 foizni tashkil etgan.

"Tekstil libos" MCHJda o'sish sur'atlarining pasaygani kuzatilmoqda. Mahsulotlarni sotishning yalpi foydasi 2020-yilda 487 134 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 321 698 ming so'mga tushgan. O'sish sur'ati esa 66 foizni tashkil etgan.

"Namangan to'qimachi" va "Tekstil libos" MCHJlar o'z daromadlarini doimiy ravishda oshirishlari zarur. Buning uchun sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish hamda ish jarayonlarida ishchi va xodimlar ustidan qat'iy nazorat o'rnatishlari kerak. Yalpi daromad bo'yicha sotilgan mahsulotning rentabellik ko'rsatkichi o'tgan yilga nisbatan pasaygan. Kelgusida mahsulotni sotish uchun to'g'ri bozorlar va xaridorlarni tanlash bo'yicha strategik yondashuvni qo'llash zarur bo'ladi.

2-jadval. “Namangan to‘qimachi” va “Tekstil libos” MCHJlarning xarajatlari to‘g‘risida ma‘lumot (ming so‘m).

№		Ko‘rsatkichlar	2020 yil	2021 yil	2022 yil
1	“Namangan toqimachi”	Sotilgan maxsulotning tannarxi	9789135,8	50123350,9	114808511,7
2		Davr xarajatlari	942038	4807867,1	6155634
3		Sotish xarajatlari	47095	272285	538959,4
4		Ma‘muriy xarajatlar	181378	198189	498380,4
5		Boshqa operasion xarajatlar	713565	4337393,1	5118294,3
6		Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar	79182,6	3961296,4	2892253,2
7		Valyuta kursi farqidan zarar	79182,6	3961296,4	2862410
8		Foiz shaklidagi xarajatlar	-	21572,6	29843,2
1	“Tekstil libos”	Sotilgan maxsulotning tannarxi	7297005	8597062	13192984
2		Davr xarajatlari	429235	477614	776057
3		Sotish xarajatlari	36123	48298	65636
4		Ma‘muriy xarajatlar	32721	38209	58897
5		Boshqa operasion xarajatlar	364850	409383	659642

Manba: tadqiqotchi tomonidan “Namangan to‘qimachi” MCHJ va “Tekstil libos” MCHJ ma‘lumotlari asosida tayyorlangan

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, jamiyatning umumiy xarajatlari o‘tgan yilga nisbatan bir necha baravar oshgan. Bunga sabab, jamiyat o‘z faoliyatini keyingi ikki yil davomida sezilarli darajada kengaytirgan.

Sotilgan mahsulotning tannarxi 2021-yilda 9 789 135,8 ming so‘mni, 2022-yilda 50 123 350,9 ming so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 114 808 511,7 ming so‘mga yetgan. Sotish xarajatlari esa 2021-yilda 47 095 ming so‘mni, 2022-yilda 272 285 ming so‘mni, 2023-yilda esa 375 460 ming so‘mni tashkil etgan bo‘lib, avvalgi yillarga nisbatan keskin o‘shish kuzatilgan. Ma‘muriy xarajatlar 2021-yilda 181 378 ming so‘mni, 2022-yilda 198 189 ming so‘mni, 2023-yilda esa 498 380,4 ming so‘mni tashkil etgan.

Shuningdek, jamiyatning davr xarajatlari ham o‘shishda davom etmoqda. 2021-yilda bu ko‘rsatkich 942 038 ming so‘mni, 2022-yilda 4 807 867,1 ming so‘mni, 2023-yilda esa 6 155 634 ming so‘mni tashkil etgan. Barcha ko‘rsatkichlar 2021-yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Xarajatlarning doimiy oshib borishi korxonada foydasining kamayishiga olib keladi. Zero, mahsulot bahosining tarkibiy qismlari – xarajat va foydadir. Xarajatlar qanchalik qisqarib borsa, foyda miqdori shunchalik ortadi.

“Namangan to‘qimachi” MCHJning mehnatga haq to‘lash fondi – mehnat bo‘yicha biznes-rejaning asosiy ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, korxonaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish istiqbollari va yillik biznes-rejasida ko‘zda tutiladi. Mehnatga haq to‘lash fondiga barcha xodimlarga – doimiy, mavsumiy va vaqtincha ishlaydigan xodimlarga bajarilgan ish uchun to‘langan pul summalarini kiradi. Shuningdek, amaldagi qonunchilikka muvofiq, ishlanmagan vaqt uchun (masalan, emizikli onalar uchun ish vaqtidagi uzilishlar) haq to‘lash ham ushbu fond tarkibiga kiradi.

Mehnatga haq to‘lash fondidan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:

- Tarif stavkalari va mansab okladlari bo‘yicha haq to‘lash;
- Ishbay mehnat uchun haq to‘lash;
- Ishchilarga mukofotlar to‘lash;
- Og‘ir va zararli mehnat sharoitlari uchun qo‘shimcha haq to‘lash;
- Kasb mahorati yoki bir nechta kasblarni qo‘shib bajarganliklari uchun ustama haqlar berish;
- Xizmat ko‘rsatish zonalarini kengaytirganlik uchun qo‘shimcha haq to‘lash;
- Navbatdagi va qo‘shimcha ta‘tillar uchun haq to‘lash;
- Ko‘p yillik xizmat uchun bir yo‘la mukofotlash.

Shunday qilib, korxonada mehnatga haq to‘lash fondi – bu barcha mehnat to‘lovlarining yagona manbai hisoblanadi. Ushbu fond ish haqi fondi va moddiy rag‘batlantirish fondi o‘rniga tashkil etilgan.

1-rasm. "Namangan to'qimachi" MCHJda ishchi-xodimlar dinamikasi.

2021 yilda jamiyat faoliyatida o'rtacha 288 nafar ishchi xodim mavjud bo'lsa, 2023 yilda ularning soni 829 taga yetgan.

2-rasm. "Tekstil libos" MCHJda ishchi-xodimlar dinamikasi.

Korxonaga yagona soliq to'lovchi sub'yekti hisoblanganligi uchun 2023 yil yakuni bo'yicha 10365754 ming so'm byudjetga yagona soliq hisoblangan.

Korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati (miqdor/mln.so'm):

3309,7 tonna. 43849,9 mln sum. Xozirda ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi(%): 72%.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Transformatsion yetakchilik turli mexanizmlar orqali xodimlarning motivatsiyasi, ma'naviyati va ish faoliyatining samaradorligini oshiradi. Bu jarayonga xodimlarning o'ziga xosligi va o'zini o'zi anglashini tashkilotning jamoaviy o'ziga xosligi bilan bog'lash kiradi. Xodimlar uchun namuna bo'lish ularni ilhomlantiradi va qiziqish uyg'otadi. Shuningdek, xodimlarni o'z ishlariga egalik hissi bilan yondashishga undash va ularning kuchli hamda zaif tomonlarini aniqlash orqali samaradorlikni oshiradigan vazifalar bilan moslashtirish mumkin.

Demak, transformatsion yetakchilik uslubining to'rtta asosiy komponenti taklif etiladi:

Xarizma yoki ideallashtirilgan ta'sir Liderning o'zini hayratga soladigan darajada tutishi va o'z e'tiqodlarini namoyon etishi, xodimlarini aniq qadriyatlar to'plamiga ega bo'lgan, ular uchun namuna bo'ladigan yetakchi bilan tanishtirishga sabab bo'ladigan pozitsiyalarni ko'rsatish darajasidir.

Ilhomlantiruvchi motivatsiya Rahbarning qarashlarini ifodalash va xodimlarni kelajakdagi maqsadlarga erishish uchun ilhomlantirishi, shuningdek, joriy vazifalarga ma'no berish qobiliyatidir.

Intellectual rag'batlantirish Rahbarning mavjud taxminlarga qarshi chiqish va xodimlarda ijodkorlikni rag'batlantirish qobiliyati orqali ularning muammolarni ijodiy hal qilish imkoniyatini kuchaytiradi. Bu, shuningdek, xodimlarning maqsad yo'lidagi har qanday to'siqlarni ijodkorlik bilan yengib chiqish hissini uyg'otishdir.

Shaxsiy va individual e'tibor Rahbarning har bir xodimning ehtiyojlarini qondirish darajasi, murabbiy sifatida faoliyat olib borishi, har bir shaxsning jamoaga qo'shgan hissasini hurmat qilish va qadrlash darajasidir. Bu jarayon xodimlarning o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini qadrlash ehtiyojlarini qondirish orqali ularni keyingi yutuqlarga ilhomlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Питер Друкер. Классические работы по менеджменту = Classic Drucker. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2008.
2. Гоулман Д., Боясис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта = Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 301 с. — ISBN 978-5-9614-1646-6.
3. Bennis U. Leaders: Strategies for Taking Charge. — ISBN 0887308392, 2003.
4. Dauntton J. V. Rebel Leadership: Commitment and Charisma in the Revolutionary Process. — Macmillan Pub Co, January 1973.
5. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Yo. Menejment. Darslik. — Toshkent, 2003. — 37 b.
6. G'ulomov S. S. Tadbirkorlik va kichik biznes. — Toshkent, 2002. — 256 b.
7. Abdullayev Yo. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari, 100 savolga — 100 javob. — Toshkent: Mehnat, 2002. — 157 b.
8. Kazakov O. S. Menejment. Darslik. — Toshkent, 2022-yil.
9. Dedajonov B. Menejmentga kirish. Darslik. — Toshkent, 2021-yil.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy

